

LULUWA-FIGUR AUS KONGO UND DREI SPEERE AUS PAPUA-NEUGUINEA IN PAUL KLEES NACHLASS

OSAMU OKUDA

Workshop *Paul Klee. Ich will nichts wissen*

Während der Vorbereitungen zu der Ausstellung »Paul Klee. Ich will nichts wissen/ PAUL KLEE – Entre-mondes« (Zentrum Paul Klee, Bern, 8.5. bis 29.8.2021/ LaM – Lille métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq, 19.11.2021 bis 27.2.2022) tauchten im Nachlass der Familie Klee einige bisher unbekannte Artefakte aus Afrika und der Südsee auf. Sie sind, begleitet von dem zum Teil hypothetischen Kommentar, in die Ausstellung (Sektion »Weltkunst«) integriert (ABB. 1).

der spärlichen Quellenlage bleiben die Zwischenresultate meiner Recherchen über die Herkunft der Artefakte notwendigerweise im Bereich der Mutmassung. Insgesamt präsentieren sich diese Ergänzungen als eine Art Werkstatt oder eine provisorische Materialsammlung für weitere Forschung.

1. AFRIKANISCHE STATUETTE

Die kleine stehende Holzfigur (ABB. 2A, B) stammt aus der Kolonie Belgisch-Kongo (heute Demokratische Republik Kongo). Es handelt sich um ein klassisches Exemplar einer weiblichen Figur des Luluwa (oder Benalulua)-Stamms mit einer mit Kalk gefüllten kleinen Tasse oder Schale in der Hand. Das Volk, das heute als Luluwa oder Beena Luluwa bekannt ist, bewohnt ein riesiges Gebiet im südlichen Teil des Zentralkongo, das von Norden nach Süden vom Luluwa-Fluss durchkreuzt wird und durch den Lubudi-Fluss im Osten und den Kasai-Fluss im Westen begrenzt ist (ABB. 3).¹ Die »bwanga bwa bwimpe« genannte Gattung der Figur ist die wohl populärste unter den Luluwa-Kraftobjekten. Dazu schreibt der führende Experte auf dem Gebiet der Luluwa-Kultur, Constantine Petridis (Art Institute of Chicago) folgendes: »Jede Figur wurde ursprünglich für einen bestimmten Zweck geschaffen, konnte danach aber eingesetzt werden, um bei allen nur denkbaren Problemen oder Anliegen zu helfen. Um sie anzurufen, wurde die Figur mit rotem Camholzpulver eingerieben und die tassenförmige Vertiefung in ihrer Hand mit weissem Kalk aufgefüllt. Ihre

Abb. 1
Saalaufnahme der Ausstellung *Paul Klee. Ich will nichts wissen*, Zentrum Paul Klee, Bern, 2021 Foto: Osamu Okuda
©osok

Als Ergänzung zu der von mir verfassten Chronologie im Ausstellungskatalog, in der die neuen Funde kurz erwähnt sind, werden im Folgenden weitere Informationen vermittelt und im Ansatz Paul Klees Verhältnis zu den ethnologischen Objekten im historischen und zugleich interdisziplinären Kontext beleuchtet. Aufgrund

Abb. 2a, b
 Luluwa-Figur, Holz, Pigment, Höhe: 23 cm,
 Privatbesitz, Schweiz
 ©ZPK, Bildarchiv / ©osok

Abb. 3
 Karte des Kongobeckens,
 Quelle: Wikipedia commons

wichtigste Aufgabe bestand darin, während der Schwangerschaft der Frau zur Stelle zu sein und ihr bei der Geburt zu helfen. Am letzten Tag vor der Niederkunft stellte die zukünftige Mutter die Figur vor ihr Haus, damit Vorübergehende weissen Kalk in die Tasse streuen konn-

ten, um sicherzustellen, dass die Frau während des schmerzhaften Geburtsvorgangs Beistand erfuhr.²

Wir finden auch auf der Oberfläche der Statuette im Nachlass Klee noch die Spuren einer eingeriebenen roten Substanz, wohl genanntem Camholzpulver, und in der Tasse in ihrer linken Hand eine graue Masse, offenbar der Rest des einst eingefüllten Kalks (ABB. 4).

Bei der Recherche bin ich auf eine mit Klees Statuette vergleichbare Luluwa-Figur gestossen, die 1937 in der *Exposition internationale des arts et des techniques* in Paris ausgestellt worden ist.³ Sie hält ebenfalls eine Tasse mit Kalk in ihrer linken Hand (ABB. 5). Auch die etwas übertriebene Darstellung der Nabel verbindet die beiden »bwanga bwa bwimpe« Statuetten.

Was das Konzept von »bwimpe« beinhaltet, so Constantine Petridis, »ist der menschliche oder kulturelle Eingriff in die biologische oder natürliche Erscheinung und Anatomie eines Menschen. Zu

Abb. 4
Detail der Luluwa-Figur (ABB. 2),
Foto: Osamu Okuda
©osok

Abb. 5
Luluwa-Figur (bwanga bwa bwimpe),
Holz, Pigment, Höhe: 26,5 cm,
Galerie Patrik Fröhlich, Zürich
©Patrik Fröhlich

den Mitteln, um dieses ästhetisch-moralische Ideal zu verwirklichen, zählen verschiedene Körperverschönerungen wie aufwendige Frisuren und Haartrachten, Schmuck und andere Accessoires sowie, allen voran, die Ziernarben, vor Ort als *nsalu* bekannt. Die oft komplizierten, kurvenförmig und geometrisch in die Haut geschnittenen Muster, die die Oberflächen geschnittener Holzfiguren schmücken, ahmen die Praxis der Skarifizierung nach, die bis in die jüngere Vergangenheit in Mode war. Der Brauch, die Haut mit einer Paste aus rotem Camholzpulver und einer Mischung aus Ton, Kalk, Wasser und Palmöl einzureiben, um sie gesünder und damit attraktiver aussehen zu lassen, wurde bei den hölzernen Figuren ebenfalls kopiert.⁴

Als Petridis 1994 und 1996 das Luluwa-Gebiet besuchte, »fanden sich mit Ausnahme einiger Masken kaum noch irgendwelche Spuren traditioneller Plastik«. ⁵ Er erklärt das Schicksal der Luluwa-Skulpturen folgenderweise: »Aufgrund ihres Stellenwerts als Kraftobjekte, sprich mit übernatürlichen Eigenschaften aufgeladene Skulpturen, die Abwehr- oder Angriffszwecken dienen konnten, wurden die Figuren der Luluwa nicht nur von lokalen religiösen Reformbewegungen verfolgt, sondern während der belgischen Kolonialzeit auch von Kirche und Staat ins Visier genommen. Als Äusserungen einer Gesellschaft, die nach Über-

zeugung von Kolonialbeamten und Missionaren ‚zivilisiert‘ und vom ‚Heidentum‘ befreit werden musste, wurden sie wahrscheinlich in den Untergrund gedrängt, um dort ein neues, geheimes Leben ausser Sichtweise der Öffentlichkeit aufzunehmen. Noch häufiger aber wurden die Figuren entweder zerstört oder beschlagnahmt und nach Europa oder später in die USA exportiert. Es gibt keinerlei Beschreibung solcher bilderstürmerischen Umtriebe aus der Zeit der belgischen Herrschaft über den Kongo, doch als Albert Maesen [1915–1992] Mitte der 1950er-Jahre die Region erforschte, war ein Grossteil der lokalen Kunstproduktion bereits verschwunden.« ⁶

Über die Herkunft der Luluwa-Holzstatuette von Klee ist soweit bekannt nichts überliefert. Die gleiche Figur ist aber auf den zwei 1926, noch vor dem Umzug nach Dessau, aufgenommenen Fotos, von Klees Atelier im Weimarer Bauhaus dokumentiert. Sie steht auf dem Regal hinter Klees Arbeitstisch und nimmt einen privilegierten Platz ein, sozusagen als Talisman oder als kleine Muse für Künstler (ABB. 6A, B; ABB. 7A, B).

Abb. 6a, b
Atelier von Paul Klee, Bauhaus Weimar,
1926
Foto: Felix Klee, Zentrum Paul Klee, Bern,
Schenkung Familie Klee
©Klee-Nachlassverwaltung,
Hinterkappelen

Abb. 7a, b
Paul Klee in seinem Atelier, Bauhaus,
Weimar 1926
Foto: Felix Klee, Zentrum Paul Klee, Bern,
Schenkung Familie Klee
©Klee-Nachlassverwaltung,
Hinterkappelen

Woher erwarb Klee diese Statuette? Es scheint naheliegend zu sein, dass Klee sie von Carl Einstein als Geschenk erhalten hat. Der Schriftsteller und Kunstkritiker weilte im April 1923 anlässlich der Grundsteinlegung des von Georg Muche entworfenen modernen Musterhauses in Weimar. Zurück in Berlin schickte Einstein Klee sein 1921 publiziertes Buch *Afrikanische Plastik* mit der Widmung:

Grüsse aus einer anderen
magischen Welt. pour
Paul Klee, l'admirable.
18.IV.23.
Carl Einstein⁷
(ABB. 8 A,B)

Da Carl Einstein in der *Afrikanischen Plastik* mehrere Skulpturen aus dem Belgisch-Kongo abgebildet und auch Bena Lulua [Luluwa] erwähnt hat⁸, wäre es plausibel, dass er Klee die kleine Luluwa-Figur (fast gleich hoch wie sein Buch) als Bote »aus einer anderen magischen Welt« zukommen liess. Einstein bildete in der *Afrikanischen Plastik* sieben Werke – darunter zwei aus Belgisch-Kongo⁹ – aus seiner eigenen Sammlung ab. Es könnte sein, dass Klees Luluwa-Figur früher zu Einsteins Sammlung gehörte. Interessanterweise schenkte Einstein 1913 dem Dichter Gottfried Benn einen aus Tibet stammenden Götterkopf (Räuchergefäß) als Freundschaftszeichen.¹⁰ Möglicherweise bekam auch Klee wie Benn die Luluwa-Figur als Symbol der Freundschaft von Einstein.

Bezeichnenderweise malte Klee 1923 das Aquarell *Stilleben mit Plastiken*, 1923, 119 **(ABB. 9)**. Die linke weibliche Fi-

Abb. 8a
Carl Einstein, *Afrikanische Plastik*, Berlin: Wasmuth, o. J. [1921], Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
©ZPK, Bildarchiv

Abb. 8b
Handschriftliche Widmung Carl Einsteins an Paul Klee, in: Carl Einstein, *Afrikanische Plastik*, Berlin: Wasmuth, o. J. [1921], Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
©ZPK, Bildarchiv

Abb. 9
Paul Klee, *Stilleben mit Plastiken*, 1923, 119, Ölpausen und Aquarell auf Papier auf Karton, 32 x 33 cm, Privatsammlung
©ZPK, Archiv

figur ist entfernt verwandt mit Klees Luluwa-Statuette, besonders in der bikonkaven Rumpfdarstellung, die bei der rechten »Plastik« wiederholt wird. Die relativ niedrige Werknummer 119 des Aquarells weist darauf hin, dass es im Frühling/Sommer entstanden war.¹¹ Klee verwendete hierbei den Begriff »Plastik« erstmals für den Werktitel, offenbar indirekt beeinflusst von Carl Einsteins Buch *Afrikanische Plastik*.

Zur gleichen Zeit wurden drei afrikanische Lieder, übersetzt von Carl Einstein, in der Zeitschrift der Galerie Flechtheim *Der Querschnitt* (Propyläen-Verlag, Berlin) veröffentlicht, darunter das Tanz-Lied

von Baluba »Stamm im Kassaigebiet«, also Nachbarstamm der Luluwa (ABB. 10).

Im gleichen Verlag erschien 1923 der erste Band der »Propyläen-Kunstgeschichte«, *Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit* von Eckart von Sydow, in der eine Luluwa-Figur unter der Bezeichnung »Hölzerne Häuptlingsfigur der Buluba (Zentral-Belg.-Kongo)« abgebildet ist (ABB. 11). Von Sydow war kein unbekannter Autor für Klee. Er schrieb schon 1919 über den Maler in der Zeitschrift *Münchener Blätter für Dichtung und Graphik* und steuerte 1920 ein Vorwort »Voll von revolutionärer Paradoxie sind diese Zeichnungen Paul Klees!« zum von Klee illustrierten Buch *Potsdamer Platz oder Die Nächte des neuen Messias. Ekstatische Visionen* von Curt Corrinth bei. Klee hat sicherlich den ersten, reich illustrierten Band der »Propyläen-Kunstgeschichte« in die Hand genommen.

Es liegt nahe, dass Klee jedenfalls genau wusste, woher seine Statuette ursprünglich gekommen war. Wie und woher Einstein sie erworben hat, ist aber unklar. Dem Luluwa-Spezialisten Constantine Petridis zufolge hat Einstein möglicherweise direkt oder indirekt vom Ethnologen Leo Frobenius, der 1905/1906 während seiner Expedition in Kongo Luluwa-Figuren in situ gesammelt hatte.¹²

Die damals von Frobenius nach Europa gebrachten ethnologischen Artefakte aus Kongo, darunter zahlreiche Luluwa-Figuren, sind grossenteils im Hamburger Museum für Völkerkunde (seit 2018 Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt) aufbewahrt. Darunter befinden sich einige »bwanga bwa bwimpe«-Figuren, die mit Klees Exemplar vergleichbar sind.¹³ Die hier von mir vorgeschlagene Provenienzzgeschichte der Statuette – von Frobenius via Einstein zu Klee – scheint plausibel zu sein, muss aber aufgrund der fehlenden Beweise hypothetisch bleiben. Wir schauen nun auf Klees Schaffen

Abb. 10
 »N****-Lieder«, übersetzt von Carl Einstein,
 in: *Der Querschnitt*, Heft 1, 1925, S. 62
 ©ZPK, Archiv

Hölzerne Häuptlingsfigur der Baluba (Zentral-Belg.-Kongo)

Abb. 11
 Abb. »Hölzerne Häuptlingsfigur der Baluba
 [Zentral-Belg.-Kongo]«, in: Eckart von
 Sydow, *Die Kunst der Naturvölker und der
 Vorzeit*, Berlin: Propyläen, 1923, S. 143
 ©ZPK, Archiv

Abb. 12a
 Abbildungen »Kopf aus Gabon«, »Paul Klee,
 Kostümiertes Paar«, »Moramassa, Junge
 Frau, Kake-mono«, in: *Der Querschnitt*, Heft
 2/3, Sommer 1924, o. S. (nach S. 120)
 ©ZPK, Archiv

in Bezug auf afrikanische Kultur um 1925 im erweiterten historischen Kontext. In der oben erwähnten Zeitschrift *Der Querschnitt* wurden 1924/1925 zweimal Klees Werke in Zusammenhang mit Afrika abgebildet. Das Gemälde *Kostümiertes Paar*, 1923, 23 wurde im Sommerheft von 1924 neben dem »Kopf aus Gabon [sic]« gedruckt (ABB. 12A, B). Die Zeichnung *Schiffe mehrschichtig übereinander*, 1916, 44 verzierte im Heft 2 von 1925 Massimo Bontempellis Reiseprosa »Ich in Afrika« (ABB. 13).

Vor diesem Hintergrund liess Klee wohl von der Luluwa-Figur seine Fantasie beflügeln und schuf im Sommer 1925 die Zeichnung *Scene am Kongo*, 1925, 168, obwohl er nie dorthin gereist war (ABB. 14). Klee transportierte dabei die als Haus kostümierte rechte Figur im Gemälde von 1923 in die imaginierte kongolesische Landschaftsformation.

Abb. 13

Abb. Paul Klee, *Schiffe mehrschichtig übereinander*, 1916, 44, in: *Der Querschnitt*, Heft 2, Februar 1925, S. 100
©ZPK, Archiv

Klees Interesse an Schwarzafrika geht auf die frühe Berner Zeit zurück.¹⁴ Im Jahr 1902, während seines Studienaufenthalts in Italien äusserte er sich über seine etwas verhaltene Hoffnung auf Schwarzafrika; nach der Lektüre von Émile Zolas *Rom* (Band 1) und Tacitus' *Kaiserge-*

Kolonie Amerika) drangekommen ist. Wie dann die Kulturzentren sich nordwärts verschoben haben nach Paris und besonders London (beide schon jetzt im Niedergang) und wie es nun in Deutschland und Russland (das noch weit zurücksteht) zu tagen beginnt. So weit nordwärts ist die Kulturgeschichte schon vorgedrungen, daß sie sich wohl einen neuen Weg suchen muß. Vielleicht ist das jüngere Nordamerika fähig, unsere abendländische Kultur zu überdauern, und auf gleicher Linie beginnt sich das ferne Japan zu erheben. Von hier an aber vermag man nur mit großer Phantasie fortzuschreiten, mit der man schließlich gar zu einer schwarzen Kultur käme dadurch, dass man sich sagte: diese Völker bedeuten für Europa dasselbe, was Gallier und Germanen für Rom waren. Analog müssten also auch diesmal die Kolonien dem Mutterland über den Kopf wachsen, nur gerät man auf diese Weise allzusehr ins Phantastische. Jedenfalls ist die schwarze Menschheit frisch und schön, wenn wir auch edler sind.¹⁵

Abb. 14
Paul Klee, *Scene am Kongo*, 1925, 168, Feder und Aquarell auf Papier auf Karton 11,8 x 27,9 cm, Privatbesitz, Deutschland
©ZPK, Archiv

schichte schrieb er in Rom über seine gross angelegte Sicht auf die Kulturgeschichte in einem Brief an seine zukünftige Frau Lily Stumpf wie folgt: »Interessant ist es, den Weg zu übersehen, den die Kultur gemacht hat. Wie auf China, Indien, Babylon, Medien, Aegypten, Israel und Phoenicien das südliche Europa mit Griechenland, Makedonien (Alexander der Große), zweimal Rom (Altertum und Katholizismus) und Spanien (mit seiner

In diesem Zusammenhang betrachten wir noch das interessante Aquarell *Sklaverei*, 1925, 148, das Klee wohl im Sommer 1925 malte (Abb. 15). Obwohl das Blatt seit 1935 im Besitz des Museum of Modern Art, New York ist und bisher mehrfach ausgestellt wurde, wurde es selten erläutert. Die erste kurze Erwähnung erschien im Katalog der Ausstellung *Das Universum Klee* (Neue Nationalgalerie, Berlin, 31.10.2008 bis 8.2.2009), in der das Blatt in der Sektion »Eros« zu sehen war: »Dass Klee auch für die Schattenseite des Eros Sensibilität bewies, zeigt das Blatt *Sklaverei*: Kräftige Männerbeine treten eine auf dem Boden kniende Frau. Ob Sadismus oder chauvinistisches Kolonialverhalten, die Unterdrückung der Frau konnte ein aufgeklärter Mann wie Klee, der selbst die Hausarbeit und Kinderbetreuung übernommen hatte, während Lily mit Konzer-

Abb. 15
Paul Klee, *Sklaverei*, 1925, 148,
Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton,
25,4 x 35,6 cm, The Museum of Modern Art,
New York, Gift of Abby Aldrich Rockefeller
(Quelle: Alfred H. Barr Jr., *Painting and
Sculpture in the Museum of Modern Art, New
York 1948, S. 206*)
©ZPK, Archiv
[https://www.moma.org/collection/works/
33873](https://www.moma.org/collection/works/33873)

Abb. 16
Albert C. Barnes, »Die N****kunst und
Amerika«, in: *Der Querschnitt*, Heft 1, Januar
1925, S. 1
©ZPK, Archiv

Abb. 17
Paul Klee, *Manicure*, 1910, 91, in:
Der Querschnitt, Heft 1, Januar 1925, S. 28
©ZPK, Archiv

ten und Klavierunterricht das Geld für den Unterhalt für die Familie verdiente, auf keinen Fall billigen.«¹⁶

Übersehen wurde hierbei Klees ironische Darstellung der verkehrten Täter/Opfer-Beziehung: Täter: schwarzer Mann / Opfer: weisse Frau. Diese verkehrte Welt präsentiert Klee unter dem sarkastisch wirkenden Titel »Sklaverei«. Klees bittere Ironie ist möglicherweise seine Reaktion auf Albert C. Barnes' Artikel »Die N****kunst und Amerika«, der 1925 im Heft 1 vom *Querschnitt* veröffentlicht wurde, in dem auch Klees frühe Zeich-

nung *Manicure*, 1910, 91 abgebildet ist (ABB. 16, 17). Der bekannte US-amerikanische Kunstsammler Barnes engagierte sich in den 1920er Jahren für die »New Negro Movement« (Harlem Renaissance), eine soziokulturelle Bewegung der afroamerikanischen Intellektuellen und Kulturschaffenden. Barnes schreibt darin:

»Die Gleichberechtigung der Sklaven Amerikas hat den N****n die Freiheit nur dem Namen nach gegeben. Wie jedes andere menschliche Wesen ist er der Gewohnheit unterworfen, die noch aus seiner Vergangenheit herrührt. Die Beziehungen zwischen Herr und Sklave haben sich in den sechzig Jahren der Freiheit wenig geändert. Er ist noch Sklave der Unwissenheit, des Vorurteils und der Grausamkeit, die auch das Schicksal seiner Ahnen waren. In der sozialen, wissenschaftlichen und industriellen Welt des Weissen ist heute kein gleichberechtigter Platz für ihn; aber er hat die dichtende Seele seiner Vorfahren, der Schöpfer der einzigen grossen Kunstform, auf die Amerika Anspruch erheben darf. An dem grossen, wachsenden Wohlstand Amerikas nach der Befreiung hat der N**** nur wenig Teil. [...] Die Renaissance der N****kunst ist ein Ereignis unserer

Abb. 18
Paul Klee, *N****blick*, 1933, 462,
Kleisterfarbe auf Papier auf Karton,
49,5 x 37 cm,
Zentrum Paul Klee, Bern
© ZPK, Bildarchiv

Zeit, an dem kein Kunstliebhaber achtlos vorübergehen darf. Sie ist so charakteristisch n****haft wie die primitiven afrikanischen Skulpturen. Als Kunstform lassen sie sich mit jener anderen grossen künstlerischen Ausdrucksweise, gleich welcher Rasse und Zivilisation vergleichen.«¹⁷ Barnes hob aber in seinem Artikel allzu idealisiert die (ursprüngliche) afrikanische Seele hervor, die der amerikanischen Kultur zugutekommen sollte. Klee reagierte darauf wohl bewusst ironisch, indem er das Machtverhältnis der Weissen und Schwarzen auf den Kopf stellte. Klee schuf fast gleichzeitig die kindlich-idyllische *Scene am Kongo* und das zivilisationskritische Aquarellblatt *Sklaverei*, in dem er die gespaltene, zerrissene Welt reflektierte.

Als die politische Lage in Deutschland nach der Machtergreifung Adolf Hitlers für Klee unerträglich wurde und seine Existenz als Künstler bedrohte, malte er einige Bilder mit etwas beängstigender, dunkler Stimmung, darunter *N****blick*, 1933, 462, wohl ein getarntes Selbstporträt (Abb. 18).¹⁸ Zum Blatt gibt es eine Anekdote des Klee-Schülers Arnold Katz, der 1935 mehrmals das Ehepaar Klee besuchte, das seit Ende 1933 im Exil in Bern wohnte: »[...] Klee zeigte mir, meist zur Aufforderung seiner Frau hin, seine neuesten Bilder und Zeichnungen. Das gab dann oft Anlaß zu Betrachtungen, die meist ernst, oft aber auch humorvoll waren. So existierte ein Gouache-Blatt von ihm [sic] ‚N****-Blick‘. Dieses Blatt war ganz in dunklen schwarzen Farben gehalten, woraus ein Auge stark hervorstach, mit seiner weißen Bindehaut und dunklen Iris. [...] Als er es mir zeigte, forderte seine Frau ihn mit schelmischen Lachen auf, diesen ‚N****blick‘ vorzumachen. Das gab eine so drollige Situation, daß wir alle drei herzlich lachen mußten. Ich glaube, daß dieser ‚N****blick‘ so etwas wie ein humoristisches Selbstbildnis war. Es wurde natürlich nicht nur über Kunst gesprochen, sondern auch über Dinge des täglichen Lebens und der Politik.«¹⁹ Vielleicht handelt es sich hierbei um Klees schwarzen Humor gegenüber seiner Situation unter der NS-Herrschaft in Deutschland im Jahr 1933.

Fünf Jahre später erscheint der bekannte Führer der Wanderausstellung *Entartete Kunst*, der wohl für die zweite Station in Berlin 1938 herausgegeben wurde.²⁰ Dazu schreibt der afrikanische Kunsthistoriker Béchié Paul N'guessan von der Elfenbeinküste folgendes:

»Welche Ziele verfolgte diese Ausstellung, die über Reichsgrenzen hinaus ein so lebhaftes Echo fand? Die Antwort auf diese Frage wird von dem Ausstellungsführer gegeben: man wolle künstlerisch, rassistisch, moralisch und politisch das

Reich reinigen bzw. säubern. Die Kunst der Avantgarde wurde in neun Abteilungen bzw. Gruppen geteilt, um dem Publikum die vielen den NS-Kunstidealen entgegengesetzten, darstellungsunwürdigen Motive der modernen Künstler zu zeigen. Im Zusammenhang mit der rassistischen Deutung der avantgardistischen Malerei und Plastik setzten sich die Nationalsozialisten mit der Kunst der ‚N****‘ und ‚Südseeinsulaner‘ als ‚rassistischem Ideal‘ der modernen deutschen Kunst auseinander. In der Gruppe 6 [...] heißt es:

„Dabei ist [...] zu betonen, daß auch diese N****kunst handwerklich so barbarisch ist, daß sich mancher N**** mit Recht dagegen auflehnen würde, in den dargestellten Gestalten Menschen seinesgleichen zu erblicken oder gar der Urheberschaft an solchen Bildwerken beizichtigt zu werden.“

Dass die barbarische Kunst der ‚N****‘ zum Ideal deutscher Künstler wurde, ist einer der Gründe für die Ächtung der Kunst der Avantgarde. Die Nationalsozialisten wollen [...] die deutsche Kunst vor der Entartung durch Afrika bewahren und zugleich die [...] Allgegenwart der ‚N****kultur‘ bzw. die Herrschaft der ‚Minderwertigen‘ bremsen.²¹

Nach den gleichen Ausstellungsführern gehören Klees Werke wohl der Gruppe 9 an, »Vollendeter Wahnsinn«. In der Chronologie des Ausstellungskatalogs *Paul Klee. Ich will nichts wissen* steht dazu folgendes:

»Im Begleitheft der Propagandaausstellung wurde Klees Farblithografie *Die Heilige vom innern Licht*, 1921, 122, der Darstellung *Heilige Magdalena mit Kind*, von einem schizophrenen (Oskar Herzberg) aus einer Irrenanstalt, mit folgendem Kommentar gegenübergestellt: ‚Zwei ‚Heilige‘!! / Die obere heißt ‚Die Heilige vom innern Licht‘ und stammt von Paul Klee. Die untere stammt von einem Schizophrenen aus einer Irrenanstalt. Daß diese ‚Heilige Magdalena mit Kind‘

immer noch menschenähnlicher aussieht als das Machwerk von Paul Klee, das durchaus ernst genommen werden wollte, ist sehr aufschlußreich.«²² Klees Werk wurde 1938 in der Ausstellung »Entartete Musik« in Düsseldorf indirekt mit der afroamerikanischen Musik in Verbindung gebracht. Dazu schreibt Christoph Zuschlag:

»Auch im Rahmen anderer politischer Propagandaausstellungen wurden Werke Klees diffamiert. So wurde am 24. Mai 1938 in Düsseldorf die Ausstellung ‚Entartete Musik‘ eröffnet, in der moderne Musik, Jazz und Werke der bildenden Kunst angefeindet wurden. Anlässlich der Schau erschien ein Pamphlet, dessen Umschlag **(ABB. 19A)** eine groteske Kompilation von NS-Feindbildern zeigt: ein saxophonspielender jüdischer (an Stelle der Nelke im Knopfloch ein Davidstern) Schwarzer mit Ohrring. Auf einer Seite der Broschüre erscheinen unter der Überschrift ‚Entartete Kunst und Entartete Musik Hand in Hand‘ Reproduktionen von Werken Karl Hofers und Paul Klees **(ABB. 19B)**. Das Werk von Klee heißt jedoch in Wirklichkeit nicht »Musikalische Komödie«, sondern nur *Komödie*, 1921, 108. Es hat sich nie in einem deutschen Museum befunden und konnte folglich auch nicht als ‚entartet‘ beschlagnahmt werden. Es wurde 1929 in der Klee-Monographie von Will Grohmann und 1930 in der Zeitschrift ‚Der Querschnitt‘ abgebildet, und eine dieser beiden Abbildungen muss für die Broschüre ‚Entartete Musik‘ verwendet worden sein. Wenn überhaupt, war das Klee-Werk nicht als Original, sondern nur als Fotografie Bestandteil der Ausstellung ‚Entartete Musik‘.²³

Für die Broschüre wurden wohl die Reproduktionen im *Querschnitt* (Heft 4, Ende April 1930) verwendet, in dem viele Beiträge über »heutige Musik« veröffentlicht wurden, darunter »Musik in Amerika« vom US-amerikanischen Komponisten Marc Blitzstein **(ABB. 20, 21, 22)**.

Abb. 19a
 Hans Severus Ziegler, *Entartete Musik. Eine Abrechnung*, Düsseldorf, o. J. [1938], Umschlag
 ©ZPK, Archiv

Abb. 19b
 Abb. Paul Klee, *Komödie*, 1921, 108, in: Hans Severus Ziegler, *Entartete Musik. Eine Abrechnung*, Düsseldorf, o. J. [1938], S. 25
 ©ZPK, Archiv

Abb. 20
 Abb. Paul Klee, *Komödie*, 1921, 108, in: *Der Querschnitt*, Heft 4, Ende April 1930, o. S. (nach S. 274)
 ©ZPK, Archiv

Abb. 21
 Marc Blitzstein, »Musik in Amerika«, in: *Der Querschnitt*, Heft 4, Ende April 1930, S. 230
 ©ZPK, Archiv

Abb. 22
 Abbildungen zum Beitrag »Musik in Amerika« von Marc Blitzstein, in: *Der Querschnitt*, Heft 4, Ende April 1930, o. S. (nach S. 234)
 ©ZPK, Archiv

Abb. 23

Kaiser-Wilhelms-Land, Marshall-Inseln, Salomonen (heute Papua-Neuguinea, Marshall-Inseln, Salomonen), zwischen 1894 und 1896, Quelle: Wikimedia commons

Abb. 24

Speer mit zweiteiliger Spitze aus Papua-Neuguinea, Bambus, gefasstes Holz, Stein, Länge: 226,5 cm, Privatbesitz, Schweiz ©ZPK, Bildarchiv

Abb. 25

Speer mit Obsidianspitze aus Papua-Neuguinea, Bambus, gefasstes Holz, Stein, Länge: 208,8 cm, Privatbesitz, Schweiz ©ZPK, Bildarchiv

2. SPEERE AUS PAPUA-NEUGUINEA

Die drei Speere stammen sehr wahrscheinlich von den Admiralitätsinseln im Bismarck-Archipel, Papua-Neuguinea. Die Inseln gehörten 1884–1914 zu Deutsch-Neuguinea oder Deutsch-Südsee (ABB. 23).

1. Holzspeer mit zweiteiliger Spitze (ABB. 24)
2. Speer mit Obsidianspitze (ABB. 25)
3. Speer mit Holzspitze (ABB. 26)

Vergleichbare Exemplare sind etwa im Museum der Kulturen Basel vorhanden.²⁴ Ein Speer aus Papua-Neuguinea mit Obsidianspitze in der Ethnologischen

Sammlung, Städtisches Museum Natur und Mensch, Freiburg, ist Klees Speer Nr. 2 sehr ähnlich (ABB. 27).

Dazu steht auf dem Verzeichnis der Freiburger Online-Sammlung folgendes: »Wurfspeer als Jagdwaffe mit Obsidianspitze. Das Material wurde auch zur Herstellung von Dolchen verwendet und hauptsächlich auf den kleinen Inseln Pom, Mouk und Lou gewonnen. Von hier aus wurde es auf die Hauptinsel Manus gehandelt. Für den Abbau grub man tiefe Schächte, in denen die Arbeiter mehrere Tage verbrachten.«²⁵

Die Speere 1 und 2 sind auf einem Foto von Klees Atelier im Weimarer Bauhaus (aufgenommen 1926, vor dem Umzug nach Dessau) erkennbar (ABB. 28). Über die Herkunft der drei Speere Klees ist, soweit bekannt, nichts überliefert. Er war gewiss kein Sammler ethnografischer Artefakte. In der Nachkriegszeit mit wachsender Inflation konnte er sich den Luxus teure Kunstobjekte zu kaufen ohnehin nicht leisten, wie die von Georg Muche, dem Kollegen von Klee am Weimarer Bauhaus, überlieferte Episode aus dieser Zeit vermuten lässt: »Im täglichen Leben bemerkte man an Paul Klee keinerlei Überschwang. Er war hausväterlich und wohl auch hausälterisch. Als Oskar

Abb. 26
Speer mit Holzspitze aus Papua-Neuguinea,
Bambus und gefasstes Holz, Länge:
214,6 cm, Privatbesitz, Schweiz
©ZPK, Bildarchiv

Abb. 27
Speer mit Obsidianspitze aus Admiralitäts-
inseln, Papua-Neuguinea, Holz und
Obsidian, Länge: 265 cm,
Ethnologische Sammlung des Museum
Natur und Mensch, Freiburg
Foto: Axel Killian
©Städtische Museen Freiburg

Schlemmer ihn am Bahnhof in Weimar abholte, fragte Klee beim ersten Blick auf die Stadt seines neuen Wirkens: ‚Sagen Sie, Schlemmer, wie sind denn hier in Weimar die Fleischpreise?‘²⁶ Auch Lily Klee erinnerte sich an die Situation damals im April 1923 in Weimar: »Nach jener so dramatischen Grundsteinlegung gingen wir dann noch Alle in das kl. reizende Café am Schloss. Kandinskys Einstein u. wir. Mussten aber umkehren, weil wir Alle so arm waren (Nach d. Inflation u. Einführung der Rentenmark) dass wir uns keinen Café leisten konnten.«²⁷

Es liegt daher nahe, dass Klee wie im Fall der Luluwa-Figur auch die Speere als Geschenk erhalten hat. In Klees Bekanntenkreis taucht als mögliche Herkunft der Name Emil Nolde auf.

In ihrem Aufsatz »Emil Nolde und Paul Klee. Ein Geflecht der Freundschaft« im Katalog der Nolde-Ausstellung (Zentrum Paul Klee, 2018) schreibt Astrid Becker (Nolde Stiftung Seebüll) Folgendes:

»Der erste belegte Besuch Klees bei Noldes findet 1923 statt. Klees halten sich von Ende Januar bis mindestens 6. Februar anlässlich der Eröffnung der grossen Klee-Ausstellung im Kronprinzenpalais in Berlin auf und schauen vor dem 2. Februar bei Noldes vorbei.«²⁸

Ich vermute, dass Klee bei dieser Gelegenheit die drei Speere von Ada und Emil Nolde erworben hat. Bekanntlich reiste das Ehepaar Nolde 1913/1914 als Mitglied der »Medizinisch-demographi-

schen Deutsch-Neuguinea-Expedition« von Berlin über Russland, Korea, Japan, China und die Philippinen bis in das heutige Papua-Neuguinea.²⁹

Mitte April 1914 besuchten Emil und Ada Nolde während ihrer Neuguinea-Reise die Admiralitätsinsel Manus auf deren umgebenden Inseln diese Speere ursprünglich von Indigenen hergestellt wurden.³⁰ Noldes brachten eine kleine Südsee-Sammlung mit zurück nach Deutschland, obwohl dies offiziell verboten war.³¹ Auf dem Foto »Objekte, die Emil und Ada Nolde auf ihrer Südsee-Reise 1913/14 erwarben, Nolde Stiftung Seebüll«³² sind zahlreiche Speere zu sehen. Besonders interessant ist der obere Teil eines Obsidian-Speers, der mit Klees Speer Nr. 2 verwandt ist (**ABB. 29**).

Aufgrund der mageren Quellenlage ist zurzeit keine weitere Recherche über die Herkunft der Speere von Klee möglich. Jedenfalls verbanden die drei Speere symbolisch die beiden Malerfreunde. Im Frühling 1924 fand in Braunschweig, eine von Otto Ralfs organisierte gemeinsame Klee/Nolde Ausstellung statt.³³

Drei Jahre später fand zu Noldes 60. Geburtstag [7. August 1927] eine Jubiläumsausstellung mit Stationen in Dresden, Hamburg, Kiel, Essen und Wiesbaden statt. Dazu erschien eine von Rudolf Probst publizierte Festschrift, in der auch Paul Klee mit einem Beitrag vertreten war. Zusammen mit seiner Frau Lily meldete sich Klee für die Festlichkeiten an

Abb. 28
Atelier von Paul Klee, Bauhaus Weimar,
1926, Foto: Felix Klee, Zentrum Paul
Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
©Klee-Nachlassverwaltung,
Hinterkappelen

Abb. 29
Objekte, die Emil und Ada Nolde auf
ihrer Südsee-Reise 1913/14 erwarben,
Nolde Stiftung Seebüll
©Nolde Stiftung Seebüll

und bat Probst, eine seiner Arbeiten *Lieschen und die Schuldigen*, 1924, 159, als Geschenk bereitzuhalten.³⁴

Wohl nicht zufällig malte Klee 1923 das bekannte Aquarell *Kampfszene aus der komisch-phantastischen Oper »der Seefahrer«*, 1923, 123, in der ein »Seefahrer« auf dem Kahn gegen drei teuflische Meerestiere mit dem Speer kämpft. Klee liess sich dabei von den geometrisch-ornamentalen Ziermotiven der Speere aus Papua-Neuguinea anregen, die theatrale Szene mit kindlich-primitiven Gestaltungsfantasien zu akzentuieren **(ABB. 30)**.

Bezeichnenderweise erklärt Carl Einstein im Katalogtext der Ausstellung *Südsee-Plastiken*, die 1926 in der Galerie

Flechtheim, Berlin stattfand, die Artefakte der Südsee-Insulaner wie folgt: »Der Eingeborene des Bismarck-Archipels versieht viele seiner Gebrauchsgegenstände und Waffen mit Schnitzereien,

Darstellungen von Masken und Totemtieren, und es dünkt uns zweifellos, daß in solchem Brauch magischer Sinn liegt. Seine Schilde schnitzt der Neu-Guinese zu medusenhaften Abschreckmasken oder versieht sie mit symbolhaften Ornamenten, die immer Bestimmtes darstellen und bedeuten und vielleicht besondere Kräfte in Angriffs- und Abwehrwaffen bannen sollen.«³⁵

In dem stark erweiterten Klee-Kapitel der dritten Auflage von Carl Einsteins *Die Kunst des 20. Jahrhunderts* wird das Wort »magisch« eines der Schlüsselbegriffe: »Mit Klee wird ein menschlich wichtiges Problem erhoben, nämlich das der Verwandlung und Neubildung der Welt durch den Menschen. Dieser gewinnt hierdurch die magische Gewalt zurück, die er lange nicht mehr anzuwenden gewagt hatte. Der Primitive glaubt ebenso wie das Kind, durch Worte, Erzählungen und Bilder Wesen und Dinge zu erschaffen und zu bestimmen.«³⁶

Klee erläuterte vermutlich um 1932 in der Malklasse der Düsseldorfer Kunst-

Abb. 30

Paul Klee, *Kampfszene aus der komisch-phantastischen Oper »der Seefahrer«*, 1923, 123, Ölpause, Bleistift, Aquarell und Gouache auf Papier auf Karton, 34,5 x 50 cm
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett
©Kunstmuseum Basel

Abb. 31

Paul Klee, *Dynamik eines Kopfes*, 1934, 206, Ölfarbe auf Grundierung auf Baumwolle 65 x 50 cm, Basil & Elise Goulandris Foundation, Athens
©ZPK, Bildarchiv

akademie den Entstehungsvorgang seiner Kunst unter Berücksichtigung von Einsteins Klee-Abschnitt in der dritten Auflage der *Kunst des 20. Jahrhunderts*: »Wir überschreiten auf diesem Gebiete etwas, eine Grenze der Wirklichkeit. Es ist kein Nach- oder Abbilden, eher ein Abändern und Neubilden. Ein immer Neues, wenn es gesund ist. Geben wir uns dem hin, entsteht eine Gestaltwandelung. Das ist durchaus natürlich und erlaubt. [...] Man will aus der Gefangenschaft des planmäßigen Standards sich lösen, unbekannte oder neue körperliche und seelische Kräfte hinzuerwerben. [...] das Grunddrama der Metamorphose, des Gestaltwandels, wird von neuem gespielt. [...] Der Außenstehende und Beschauer hat andere Bezeichnungen dafür: Magie, Prophetie, Vision, Offenbarung, Wunder, Dämonisches, Geister-, Traum- und Zauberwelt und was dergleichen Dinge mehr sind.«³⁷ Der Zufall wollte es, dass Klees Bild *Dynamik eines Kopfes*, 1934, 206 in der »International Surrealist Exhibition« (New Burlington Galleries, London, 11.6. bis 4.7.1936) direkt neben einem Schild aus Papua-Neuguinea gehängt wurde (**ABB. 31, ABB. 32A, B**). Nach Katalogeintrag handelt es sich um »363. Carved

and painted Shield. Sawfish [Sägerochen/Sägefisch] design. Mandated Territory of New Guinea« »Lent by the Museum of Archeology and Ethnology, Cambridge«.³⁸ In der Ausstellung wurden zwischen den Werken der Surrealisten unterschiedliche Objekte gezeigt: sogenannte »primitive« Artefakte ozeanischer, afrikanischer und amerikanischer Herkunft, Kinderzeichnungen, objets trouvés und Objekte von Psychiatrie-Erfahrenen.³⁹

Nachweislich reiste Klee nicht nach London, um diese Ausstellung zu besuchen. Wenn er sie gesehen und *Dynamik*

Abb. 32a
Saalaufnahme der *International Surrealist Exhibition*, New Burlington Galleries, London 1936, The Getty Research Institute, Special Collections, E. L. T. Mesens

Abb. 32b
Saalaufnahme der *International Surrealist Exhibition*, New Burlington Galleries, London 1936, The Getty Research Institute, Special Collections, E. L. T. Mesens
(Detail ABB. 32A)

eines Kopfes neben der »medusenhaften Abschreckmaske« des Sägefisch-Schildes zu Gesicht bekommen hätte, hätte es ihn sicherlich an seine *Kampfscene aus der komisch-phantastischen Oper »der Seefahrer«* erinnert.

Für hilfreiche Unterstützungen bei den Recherchen danke ich herzlich Astrid Becker (Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde), Patrik Fröhlich, Klaus H. Kiefer, Michaela Oberhofer (Museum Rietberg Zürich) und Constantine Petridis (Art Institute of Chicago).

¹ Vgl. Petridis 2018, S. 32.

² Petridis 2019, S. 194.

³ Vgl. <https://www.tribalart.ch/exemplarische-werke/luluwa-figur> (zuletzt aufgerufen 1.7.2021); Petridis 2018, S. 109, Abb. 93.

⁴ Petridis 2019, S. 194.

⁵ Ebd. 2019, S. 194.

⁶ Ebd. 2019, S. 194–195.

⁷ Vgl. Okuda 2016, S. 350.

⁸ Vgl. N'guessan 2001, S. 71–78.

⁹ Einstein 1921, Tafel 26 und 43.

¹⁰ Freundlicher Hinweis von Klaus H. Kiefer. Vgl. <https://www.dla-marbach.de/fileadmin/redaktion/Museen/>

[Literaturmuseum der Moderne/](#)

[Wechselausstellungen/Archiv/2013 FINDEN/](#)

[Ausstellung-1913.pdf](#) (zuletzt aufgerufen 1.7.2021), S. 14.

¹¹ Vgl. Kakinuma 2014, S. 284.

¹² E-Mail von Petridis an Osamu Okuda, 16.6.2021:

»The idea that Klee would have acquired it from Carl Einstein is interesting and plausible. The question is where Einstein would have gotten the work himself. One possibility is that he purchased it, directly or indirectly from Leo Frobenius, who would have acquired it in situ, in the Congo in 1905–6, but of course it is impossible to confirm any of this without further evidence. The dealer Umlauff in Hamburg is another possible source, even though one should check for how long that business was active.«

¹³ Vgl. Petridis 2018, S. 218–220.

¹⁴ Vgl. Sorg/Okuda 2005, S. 239.

¹⁵ Klee 1979, S. 216.

¹⁶ Scholz 2008, S. 113.

¹⁷ Barnes 1925, S. 3–4. »N****« bezieht sich auf das rassistische Wort »Neger«.

¹⁸ Vgl. Kersten 2014.

¹⁹ Grote 1959, S. 107.

²⁰ Vgl. Zuschlag 2017, S. 11.

²¹ N'Guessan 2000, S. 159.

- 22 Vgl. Okuda 2021, S. 186.
- 23 Zuschlag 2017, S. 14.
- 24 Vgl. Ohnemus, 1996, S. 353–364; Torrence 2002.
- 25 <https://onlinesammlung.freiburg.de/de/object/Speer/133B2BAC6E40479984C44FC1E7D58E-F9?slide=0> [zuletzt aufgerufen 1.7.2021].
- 26 Muche 1965, S. 139–140.
- 27 Klee 1942, S. 165.
- 28 Becker 2018, S. 101.
- 29 Vgl. ZPK 2018, S. 28 https://www.zpk.org/admin/data/hosts/zpk/files/page_editorial_link/file/192/zpk_af_nolde_d_web.pdf?lm=1551371327 [zuletzt aufgerufen 1.7.2021].
- 30 Vgl. Soika 2018a, S. 289–290. https://www.academia.edu/40203045/Emil_Noldes_S%C3%BCdsee_Aquarelle_im_kolonialen_Kontext_Emil_Noldes_South_Seas_Watercolors_in_the_Context_of_German_Colonialism [zuletzt aufgerufen 1.7.2021].
- 31 Vgl. Soika 2018b, <https://translanth.hypothese-s.org/ueber/nolde> [zuletzt aufgerufen 1.7.2021]. » Nolde bezog seine Kritik am Raubhandel übrigens nicht auf sich selbst, denn auch er brachte eine kleine Südsee-Sammlung mit zurück nach Deutschland. Und dies, obwohl es ihm laut Vertrag mit dem Reichskolonialamt untersagt war, Stücke zu erwerben. Während seiner Reise erwarb er unter anderem drei Malanggan-Figuren und eine Uli-Figur aus Neumecklenburg [heute Neuirland] sowie Objekte aus Kaiser-Wilhelms-Land, das Nolde selbst nicht bereiste. Leider äußert er sich in seinen Berichten nicht darüber, wo er die Stücke erwarb. Er könnte sie in dem ‚großen Laden‘ gekauft haben, den die Eheleute seinen Memoiren zufolge auf der Hin- und Rückfahrt besuchten, oder auch an Bord der Schiffe, die von der indigenen Bevölkerung als Marktplatz zum Verkauf ihrer Waren genutzt wurden. Auch Kolonialwarenläden gab es an den Orten, an denen Nolde sich aufhielt. Noldes Eingabe in Berlin blieb ohne Konsequenz. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und dem Verlust der Kolonien waren die direkten Bezugsquellen für die Objekte ohnehin versiegt. Seine eigene kleine Sammlung hat sich allerdings in der Nolde Stiftung in Seebüll erhalten.«
- 32 Abgebildet im Katalog der Ausstellung *Emil Nolde* (Zentrum Paul Klee, Bern, 17.11.2018 bis 3.3.2019), S. 14.
- 33 Vgl. Berg 2019.
- 34 Vgl. ZPK 2018, S. 28.
- 35 Einstein 1926, S. 3–4, bzw. S. 403.
- 36 Einstein 1931, S. 211.
- 37 Petitpierre 1940, S. 30.
- 38 London 1936, S. 29.
- 39 Vgl. Crippa 2010, S. 21–22.

LITERATUR

Barnes 1925

Albert C. Barnes, »Die N****kunst und Amerika«, in: *Der Querschnitt*, Bd. 5, Heft 1, 1925, S. 1–8.

Becker 2018

Astrid Becker, »Emil Nolde und Paul Klee. Ein Geflecht der Freundschaft«, in: *Emil Nolde* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern], hg. von Nina Zimmer, et al., Köln: Snoeck, 2018, S. 100–111.

Berg 2019

Lars Berg, »Moderne Kunst in Braunschweig 1924 – Die Ausstellung von Otto Ralfs mit Werken von Paul Klee und Emil Nolde im Landesmuseum«, in: *Zerrissene Zeiten. Krieg. Revolution. Und dann? Braunschweig 1916–1923* [Ausst.-Kat. Städtisches Museum Braunschweig], Fulda: Michael Imhof, 2018, S. 43–53.

Clarke 2015

Christa Clarke, *African art at the Barnes Foundation. The triumph of l'art nègre*, New York: Skira Rizzoli, 2015, S. 57–58.

Crippa 2010

Elena Crippa, »The Double legacy of the First International Surrealist Exhibition«, in: *The Canon of Curating*, Nr. 11, 2010/2011, S. 19–27.

Einstein 1921

Carl Einstein, *Afrikanische Plastik*, Berlin: Wasmuth, o. J. [1921].

Einstein 1926

Carl Einstein, »Südseeplastiken«, in: *Südseeplastiken* [Ausst.-Kat. Galerie Flechtheim, Berlin], Berlin, 1926 [Wiederabdruck: Carl Einstein, »Südsee-Plastiken«, in: *Carl Einstein, Werke, Berliner Ausgabe*, Bd. 2, S. 401–442].

Einstein 1931

Carl Einstein, *Die Kunst des 20. Jahrhunderts*, 3. Aufl., Berlin: Propyläen, 1931.

Grote 1959

Ludwig Grote (Hg.), *Erinnerungen an Paul Klee*, München: Prestel, 1959.

Kakinuma 2014

Marie Kakinuma Kommentar zu »Stilleben mit Plastiken«, in: *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; Museum der bildenden Künste Leipzig], hg. von Zentrum Paul Klee und Museum der Bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2015, S. 284.

Kaufmann/Kocher/Ohnemus 2002

Christian Kaufmann, Christian Kocher Schmid, Sylvia Ohnemus (Hg.), *Admiralty islands: art from the South Seas* [Ausst.-Kat. Museum Rietberg, Zürich], Zürich: Museum Rietberg Zürich, 2002.

Kersten 2014

Wolfgang Kersten, »N****blick / Waldes Tiefe / Lumpen gespenst«, in: *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; Museum der bildenden Künste Leipzig], hg. von Zentrum Paul Klee und Museum der Bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2015, S. 474–476.

Klee 1942

Lebenserinnerungen von Lily Klee, unveröffentlichte Manuskript, ca. 1942, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie 1893–1940*, Bd.1: 1893–1906, Bd. 2: 1907–1940, hg. von Felix Klee, Köln: Dumont, 1979.

London 1936

The International Surrealist Exhibition [Ausst.-Kat. New Burlington Galleries, London], London 1936.

Muche 1965

Georg Muche, *Blickpunkt. Sturm, Dada, Bauhaus, Gegenwart*, München: Langen/Müller, 1965.

München 1937/1938

Ausstellungsführer »Entartete Kunst«, München 1937/1938.

N'guessan 2000

Béchié Paul N'guessan, *Primitivismus und Afrikanismus: Kunst und Kultur Afrikas in der deutschen Avantgarde*, Frankfurt am Main/et al.: Peter Lang, 2000 (Kulturtransfer und Geschlechterforschung, Bd. 1).

N'guessan 2001

Béchié Paul N'guessan, »Zwischen Ethnologisierung und Ästhetisierung. Die Kunst des Belgischen Kongo in Carl Einsteins ‚Afrikanischer Plastik‘«, in: *Carl-Einstein-Kolloquium 1998. Carl Einstein in Brüssel: Dialoge über Grenzen*, hg. von Roland Baumann, Hubert Roland, Frankfurt am Main/ et al.: Peter Lang, 2001, S. 71–78.

Ohnemus 1996

Sylvia Ohnemus, *Zur Kultur der Admiralitäts-Insulaner in Melanesien. Die Sammlung Alfred Bühler im Museum Völkerkunde Basel*, Basel: Museum für Völkerkunde, 1996.

Okuda 2016

Osamu Okuda, »Paul Klees Verhältnis zu Carl Einstein im Kontext des Surrealismus«, in: *Paul Klee und die Surrealisten* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern], hg. von Michael Baumgartner und Nina Zimmer, Berlin: Hatje Cantz, 2016, S. 350–357.

Okuda 2021

Osamu Okuda, »Chronologie«, in: *Paul Klee. Ich will nichts wissen* [Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern; LaM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve-d'Ascq], Paris: Flammarion, 2021, S. 176–186.

Petitpierre 1940

Petra Petitpierre, *Aus der Malklasse von Paul Klee*, unveröffentl. Typoskript, 1940, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Simone Müller-Petitpierre

Petridis 2018

Constantine Petridis, *Luluwa. Central African Art Between Heaven and Earth*, Brüssel: Mercatorfonds, 2018.

Petridis 2019

Constantine Petridis, »Hans Himmelheber in Luluwaland, 24. März bis Mai 1939«, in: FIKTION KONGO – Kunstwelten zwischen Geschichte und Gegenwart [Ausst.-Kat. Museum Rietberg, Zürich], Zürich: Scheidegger & Spiess, 2020, S. 184–195.

Scholz 2008

Dieter Scholz, »Eros«, in: *Das Universum Klee* [Ausst.-Kat. Neue Nationalgalerie, Berlin], hg. von Dieter Scholz und Christina Thomson, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2008, S. 112–113.

Soika 2018a

Aya Soika, »Emil Noldes Südsee-Aquarelle im kolonialen Kontext«, in: *Sønderjylland-Schleswig Kolonial – Eine Spurenlese*, hg. von Marco L. Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2018, S. 277–304 [University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Bd. 569].

Soika 2018b

Aya Soika, »Nolde: Briefe aus Neuguinea (1914)«, in: *Translocations. Anthologie: Eine Sammlung kommentierter Quellentexte zu Kulturgutverlagerungen seit der Antike*, Wintersemester 2017/2018, <https://translanth.hypotheses.org/ueber/nolde> [zuletzt aufgerufen 6.7.2021].

Sorg/Okuda 2005

Reto Sorg, Osamu Okuda, *Die satirische Muse. Paul Klee, Hans Bloesch und das Editionsprojekt »Der Musterbürger«*, Zürich: ZIP, 2005.

Torrens 2002

Robin Torrence, »Obsidian-tipped Spears and Daggers: what can we learn from 130 years of museum collecting«, in: Kaufmann/Kocher/Ohnemus 2002, S. 73–80.

ZPK 2018

Ausstellungsführer *Emil Nolde*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern, 2018, https://www.zpk.org/admin/data/hosts/zpk/files/page_editorial_link/file/192/zpk_af_nolde_d_web.pdf?lm=1551371327 [zuletzt aufgerufen 6.7.2021].

Zuschlag 2017

Christoph Zuschlag, »Paul Klee und die ‚Entartete Kunst‘«, in: *Zwitscher-Maschine / Journal on Paul Klee*, Nr. 4, Herbst 2017, S. 3–18.